

Научная статья
УДК 070:316.77:81'42
DOI: 10.5281/zenodo.19874629

ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАПОВЕСТКИ

© 2026 П.Д. Синенко

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
ORCID 0009-0002-6024-9054.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается проблема системного выявления и типологизации дискурсивных стратегий формирования семейной медиаповестки в российских СМИ в условиях институционального усиления темы семьи (2024 год — Год семьи). Теоретическую основу исследования составили дискурсивный, дискурсивно-исторический и медиалингвистический подходы к анализу стратегии как механизма смысловой организации текста. Эмпирическую базу образовали публикации федеральных и региональных СМИ за 2024 год, отобранные с использованием аналитической платформы «ПрессИндекс». Методология включает количественный и качественный контент-анализ, а также медиалингвистическую интерпретацию медиатекста как дискурсивного события. В результате выявлены устойчивые стратегические модели репрезентации семьи, обеспечивающие её легитимацию, нормативное закрепление и персонализацию. Сделан вывод о гибридном характере семейной медиаповестки и её функционировании как структурированного сегмента современного медиадискурса.

Ключевые слова: дискурсивные стратегии, семейная медиаповестка, медиадискурс, контент-анализ СМИ, дискурсивно-исторический подход, институциональная легитимация, аксиологическая нормализация, Год семьи.

Для цитирования: Синенко П.Д. Дискурсивные стратегии формирования семейной медиаповестки / П.Д. Синенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 161–172. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19874629/>

Введение. Современные исследования медиакommunikации демонстрируют устойчивый переход от анализа текста как автономного продукта к рассмотрению медиатекста в рамках более широкого дискурсивного процесса. В коммуникативно-когнитивной парадигме дискурс понимается как социально обусловленный процесс речевого взаимодействия, продуктом которого является текст. Такое понимание позволяет рассматривать медиаповестку не как совокупность разрозненных публикаций, а как системно организованное пространство воспроизводства смыслов. В этом контексте особую значимость приобретает проблема выявления механизмов смысловой организации медиaprостранства, через которые формируются устойчивые представления о социально значимых институтах, в частности о семье.

Доктор филологических наук Г.Н. Трофимова отмечает, что «современная ситуация формирования дискурса сопровождается множеством осложнений в общественно-политической жизни общества: глобализация и проблемы межкультурного диалога, радикализация общественных отношений, информационные противостояния, порождающие информационные войны, переход в сетевое пространство и опосредованная обусловленность спецификой компьютерно-сетевых технологий и т.д.»

[18]. Поскольку медиадискурс играет важную роль в формировании общественных представлений о социальных институтах, исследователи подчёркивают его концептообразующую функцию. В частности, отмечается, что «...дискурс СМИ репрезентирует концепты, определяющие языковую картину мира носителя языка, и актуализирует представления о мире в современном обществе» [11]. В рамках дискурсологического подхода ключевое значение имеет категория дискурсивной стратегии. Л.В. Цурикова определяет стратегию как «потенциально возможный способ осуществления коммуникативно значимого действия в рамках дискурсивного события» [21], подчёркивая её направленность на достижение определённого коммуникативного эффекта и зависимость от социокультурных норм и ожиданий. Минимальной единицей анализа при этом выступает не изолированный речевой акт, а дискурсивное событие — совокупность прагматически когерентных высказываний, объединённых общей коммуникативной целью. Такое понимание позволяет рассматривать стратегию как механизм смысловой организации текста, выходящий за пределы жанровой или стилистической характеристики.

На дискурсивном уровне гибридность проявляется как взаимодействие различных типов дискурса: «педагогический дискурс, политический дискурс, социальный дискурс, идеологический дискурс, публичный дискурс, научный дискурс, критический дискурс, резонансный дискурс, юридический дискурс, военный дискурс, родительский дискурс, этический дискурс, прагматические дискурсы, к которым принадлежат все названные, на том основании, что в каждом из них актуализируются определенные коммуникативные стратегии» — по Б.Н. Головки [8]. Или, по В.И. Карасику персональный (личностно-ориентированный) и институциональный [9]. Доктор филологических наук, профессор Н.И. Клушина, фиксируя поворот современной лингвистики от стилистики к дискурсологии, подчеркивает, что дискурс изначально мыслится как социально обусловленная форма речевой деятельности, в которой взаимодействуют язык, идеология, коммуникативная ситуация и ценностные установки участников коммуникации [10].

Развитие теории дискурсивных стратегий связано с дискурсивно-историческим подходом М. Райзигла и Р. Водак (ДНА) [23], в рамках которого стратегии трактуются как системные способы конструирования социальных объектов через устойчивые номинативные, предикативные практики и аргументацию. Социальные категории — «нация», «общество», «семья» — рассматриваются как результат повторяющихся дискурсивных процедур, встроенных в исторический и институциональный контекст. Данный подход принципиален для анализа семейной медиаповестки, поскольку позволяет рассматривать семью не как нейтральную социальную данность, а как объект целенаправленного дискурсивного конструирования.

Прагматическое измерение стратегии раскрывается в работах Т.Е. Янко, где коммуникативные стратегии интерпретируются как целенаправленные способы организации высказывания, соотносённые с интенцией субъекта речи и предполагаемым воздействием на адресата [22]. В медиадискурсе это означает, что выбор аргументации, тональности и способов репрезентации фактов определяется не только тематикой сообщения, но и задачей легитимации, мобилизации или рационализации определённых социальных установок.

Медиалингвистический аспект стратегий представлен в исследовании С.Н. Антоновой, А.С. Остапенко и Т.Ю. Плетяго, посвящённом выстраиванию новостного дискурса в интернет-медиа. Авторы рассматривают стратегию как «принцип организации новостного материала, задающий интерпретационную рамку события и

определяющий порядок подачи информации» [1]. Подчёркивается, что новостной текст конструируется через определённую стратегическую модель, а не является нейтральной фиксацией фактов.

Современные исследования демонстрируют активное применение категории стратегии к анализу тематически организованных сегментов медиадискурса. Так, в работе Ц. Люй стратегия рассматривается как инструмент коммуникативно-прагматического воздействия в новостном освещении антироссийских санкций, что подтверждает продуктивность стратегического анализа в медиапространстве [12].

Дополнительный аналитический потенциал раскрывается в концепции макротематических, стилистических и риторических стратегий (А.П. Глухов, опираясь на Т. ван Дейка), позволяющей рассматривать медиаповестку одновременно на уровне тематики и на уровне способов риторического воздействия [7]. В этой логике медиадискурс выступает как пространство конкурирующих интерпретаций социальной идентичности, что коррелирует с метафорой М. Прайса о «рынке версий национальной идентичности» [14]. Применительно к семейной медиаповестке это позволяет говорить о конкуренции различных моделей репрезентации семьи.

Исследования медиарепрезентации семьи демонстрируют значительное внимание к её ценностному измерению. В частности, доктор филологических наук В.В. Богуславская рассматривает медиадискурс о семье как пространство трансляции аксиологических ориентиров, формирующих общественные представления о семейных отношениях [3]. Несмотря на разработанность теоретических оснований анализа дискурсивных стратегий, нерешённой остаётся задача системного выявления и классификации стратегий, посредством которых формируется семейная медиаповестка в российских СМИ. В существующих исследованиях семья рассматривается либо в ценностном, либо в институциональном аспекте, однако целостный анализ стратегических моделей её дискурсивного конструирования в медиапространстве представлен фрагментарно.

Современные исследования подтверждают продуктивность стратегического анализа в медиадискурсе, однако преимущественно сосредоточены на конфликтных и идеологически маркированных сегментах публичной коммуникации. Социально-ценностные тематические поля, включая семейную медиаповестку, остаются менее системно описанными с точки зрения стратегической организации.

Актуальность исследования определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, усилением институционального внимания к семейной тематике в 2024 году и её активной медиатизацией (*Год семьи*). Во-вторых, необходимостью уточнения инструментального аппарата анализа медиаповестки как дискурсивного феномена. В-третьих, потребностью выявления устойчивых стратегических моделей, посредством которых формируется образ семьи в публичном пространстве.

Научная проблема исследования заключается в отсутствии комплексной модели описания дискурсивных стратегий, посредством которых формируется семейная медиаповестка в условиях институционального усиления темы семьи и её нормативной актуализации в медиапространстве. Несмотря на разработанность теоретических оснований анализа дискурсивных стратегий, остаётся нерешённой задача выявления и классификации устойчивых стратегических моделей конструирования образа семьи в новостном медиадискурсе.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и систематизации дискурсивных стратегий формирования семейной медиаповестки в российских СМИ на

материале публикаций 2024 года — Года семьи. Данная цель рассматривается как этап разработки практико-ориентированного подхода к анализу контентообразования в социально значимых сегментах медиадискурса. В качестве исследовательского предположения выдвигается тезис о том, что динамика выявленных стратегий отражает трансформационные процессы в содержательной структуре СМИ, обусловленные воздействием глобальных кризисных явлений последних лет и усилением институционального внимания к семейной тематике. Полученные результаты позволяют обозначить направления этих изменений и представить их в качестве предмета дальнейшего научного обсуждения. Исследование направлено на раскрытие механизмов дискурсивного конструирования образа семьи в медиaprостранстве и на уточнение роли стратегий как инструмента формирования и воспроизводства устойчивых моделей социальной нормы.

Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу исследования составили публикации российских федеральных и региональных средств массовой информации за 2024 год, объявленный Годом семьи. Выбор данного временного периода обусловлен высокой концентрацией медиаматериалов, посвящённых семейной тематике, что позволяет рассматривать его как репрезентативный для анализа процессов институционализации и ценностной актуализации семьи в медиaprостранстве.

Количественный сбор данных осуществлялся с использованием поисково-аналитической платформы «ПрессИндекс», обеспечивающей выгрузку публикаций по заданным лексическим и тематическим параметрам. Первичный поисковый запрос по лексеме «семья» за 2024 год выявил 5 750 560 публикаций, включающих новостные сообщения, аналитические материалы, интервью, авторские колонки и публикации информационных агентств. После исключения дублирующих и агрегаторных перепечаток объём массива составил 2 820 019 уникальных текстов.

На следующем этапе анализ был переведён на событийный уровень: единицей учёта выступал самостоятельный инфоповод, получивший медиараспространение. В результате было выявлено 124 389 значимых событий. Дополнительное тематическое уточнение корпуса позволило выделить 107 093 текста, в которых семья выполняет центральную семантическую функцию, а не упоминается эпизодически. При фильтрации по аксиологическому маркеру «семейные ценности» было зафиксировано 96 539 публикаций, отражающих ценностное и нормативное измерение семейной проблематики.

На финальном этапе, после исключения повторов и агрегаторных публикаций, было выявлено 2 170 оригинальных инфоповодов 2024 года, в которых семья выступает главным объектом обсуждения. В целях обеспечения баланса между масштабностью корпуса и глубиной качественного анализа в качестве исследовательской выборки были отобраны 300 публикаций, обладающих наибольшими показателями релевантности и охвата. Данный объём позволяет обеспечить типологическую репрезентативность стратегических моделей при сохранении аналитической детальности.

Методологическую основу исследования составил комплекс количественного и качественного контент-анализа. Количественный этап предполагал фиксацию частотности обращения к семейной тематике, распределение публикаций по тематическим доминантам и выявление динамики их присутствия в течение года. Качественный этап был направлен на идентификацию доминирующих дискурсивных стратегий и их функционально-смысловых характеристик. В качестве аналитической единицы рассматривался медиатекст как дискурсивное событие. Выделение стратегий осуществлялось на основе анализа лексико-семантических маркеров, коммуникативных установок и способов позиционирования объекта «семья».

Полученные эмпирические данные систематизированы в виде таблиц и аналитических моделей, что позволило выявить устойчивые структурные характеристики семейной медиаповестки 2024 года и зафиксировать основные тенденции её стратегической организации.

Основная часть. Задача основного этапа исследования заключалась в выявлении и типологизации дискурсивных стратегий, посредством которых формируется семейная медиаповестка 2024 года. Для её решения был проведён медиалингвистический анализ отобранного корпуса публикаций (N = 300), рассматриваемых как дискурсивные события, структурированные доминирующей коммуникативной установкой.

В ходе анализа установлено, что медиатексты обладают гибридной природой: в пределах одного материала нередко актуализируются несколько смысловых направлений. В целях обеспечения сопоставимости данных был применён принцип доминирующей стратегии. К доминирующей относилась та модель организации текста, чьи лексико-семантические маркеры, аргументативная логика и коммуникативная цель системно структурировали интерпретационную рамку публикации. При кодировании учитывались частотность ключевой лексики, характер заголовочной формулы, распределение смысловых акцентов (лид, ключевые абзацы) и прагматическая направленность материала.

В результате поэтапной процедуры анализа были выделены семь устойчивых стратегий формирования семейной медиаповестки: материального стимулирования (17,7%), институциональной легитимации (17,3%), проблематики и экспертной диагностики (16,0%), публичной мобилизации и событийности (14,3%), аксиологической нормализации (13,7%), практической навигации и совета (13,0%), персонализации и эмоциональной идентификации (8,0%).

Таблица 1²³

Название	Стратегия материального стимулирования (n = 53)	Стратегия институциональной легитимации (n = 52)	Стратегия проблематики и экспертной диагностики (n=48)	Стратегия публичной мобилизации и событийности (n=43)	Стратегия аксиологической нормализации (n=41)	Стратегия практической навигации и совета (n=39)	Стратегия персонализации и эмоциональной идентификации (n=24)
Определение	Стратегия, в которой семья репрезентируется через ресурсную оптику: поддержка, выплаты, ипотека, льготы, бюджетные решения, финансовые условия семейной	Стратегия, в рамках которой семья конструируется как объект публичной политики и общественного устройства через апелляцию к государству, нормам,	Стратегия, в которой семейная медиаповестка конструируется как социальная проблема, требующая измерения,	Стратегия, в которой семья актуализируется через публичные события, кампании, календарные поводы, конкурс	Стратегия, в которой семья закрепляется как ценностная норма через воспроизводство аксиологических формул, морально-нормативных ориентиро	Стратегия, переводящая тему семьи в режим инструкции/пояснения/помощи, когда медиа выступают как навигатор: «как поступить», «что это значит», «какие правила», «что делать».	Стратегия формирования смысла через «человеческое лицо» темы: истории, герои, семейные сюжеты, эмоции, узнаваемые жизненные истории.

²³ Составлено автором по результатам исследования.

	устойчивости.	решениям власти и институциональным процедурам.	прогнозы в экспертных мнениях.	ы, форумы, через массовое участие.	в и символов.		
Механизмы и принципы отбора	Ключевой критерий — доминирование материально-экономического «ключа» (деньги / выплаты / ипотека / пособия / расходы / финансирование) как главного аргумента и смыслового центра.	Текст относится к стратегии, если доминирующей смысловой центр — легитимация/обоснование семейной тематики через: государственные решения, поручения, нацпроекты, нормативные рамки, деятельность министерств/парламента, публичные выступления первых лиц.	Текст относится к стратегии, если смысловой центр — диагностика состояния (рождаемость, разводы, кризисы, риски) и объяснение причин/следствий с опорой на исследование, эксперта, статистику, прогноз.	Текст относится к стратегии, если доминирующий смысл — вовлечение через событие (праздник, конкурс, форум, акция, Год семьи), где семья предьявляется как социально одобряемая практика.	Текст относится к стратегии, если ядро текста — ценностная рамка (традиции, духовность, «семейные ценности», идеалы) и трансляция образа семьи как культурного эталона.	Главный критерий — преобладание инструктивной иллюзии (советы, чек-листы, объяснения, юридические/психологические разъяснения), даже если тема может пересекаться с ценностями или проблемами.	Доминирует персональный / нарративный формат: «история семьи», «рассказ», «опыт», портрет, биографический сюжет, личностно-эмоциональная рамка.
Маркеры	<i>выплаты, пособия, льготы, маткапитал, ипотека, ставка, рублей, бюджет, финансирование, кредит, жилье, расходы.</i>	<i>указ, закон, законопроект, нацпроект, стратегия, концепция, министерство, Госдума, комиссия, поручение, регулирование, имена/должности государственных акторов.</i>	<i>демография, рождаемость, стратегия, кризис, исследование, опрос, статистика, эксперт, прогноз, риски, тенденции.</i>	<i>форум, фестиваль, конкурс, акция, проект, мероприятие, Год семьи, праздник, день матери/отца/семьи, голосование.</i>	<i>традиционные ценности, духовно-нравственные, семейные ценности, традиции, опора, скрепы, воспитание, ответственность, патриотизм.</i>	<i>как, что делать, чек-лист, правила, инструкция, памятка, объяснил, советы психолога/юриста, список вещей, оформить.</i>	<i>история, рассказали, семейные истории, мы, мама/papa/дети, любовь, счастье, вдохновляет, история рода.</i>
Примеры из	– «Съемный труд: нужна	– «Путин объединил Россию в	– «Власти подготовили	– «День матери в	– «Семейные	– «Как относятся россияне к	– «Семья в объективе: фокус на

корпуса.	ли молодым семьям ипотека» [43]. – «Семеро по ставкам. В России привяжут условия ипотеки к числу детей в семье» [40]. – Семейная ценность (Рынок ипотечного кредитования в Удмуртии сократился вдвое в июле)» [38].	крепкую семью» [36]. – «Глава Минтруда Котяков о нацпроекте "Семья", повышении рождаемости и Чебурашке» [29]. – «На нацпроект "Семья" в 2025-2027 годах выделят более 8 трлн рублей» [34].	демографическую стратегию «семейноцентризм а»» [28]. – «Альма-матери: студенткам будут платить за рождение ребенка» [24]. – «Рожать хотя бы раз в четыре года» [37].	России — 2025: когда его отмечают и чем порадовать маму» [31]. – «В кругу традиций: как и когда отмечают День семьи, любви и верности в России» [26]. – «Год живи, год женись» [30].	ценности и традиции в современном мире» [39]. – «В Минцифры рассказал о продвижении семейных ценностей» [27]. – «Эксперт: Прививать семейные ценности детям должна семья» [44].	предложению запретить идеологию чайлдфри» [33]. – «Скуф или жлоб: какие мужчины не годятся для семейной жизни» [42]. – «Поделиться семейным счастьем. Марина и Евгений Петровы растят 10 детей» [35].	самом главном» [41]. – «В Год семьи "Просвещение" выпустило сборник семейных историй россиян» [25]. – «Истории свадеб 1960–2020 годов привлекли внимание 8 млн человек» [32].
----------	---	--	--	--	---	---	---

Количественное распределение демонстрирует, что медиаповестка 2024 года формируется преимущественно через ресурсно-политический и управленческий дискурс (совокупно 35,0%), где семья представлена как объект государственной поддержки и нормативного регулирования. Значимую долю занимает стратегия рационализации общественной проблематики (16,0%), переводящая тему семьи в аналитическую плоскость демографических и социальных показателей. Вместе с тем «мягкие» механизмы закрепления повестки — аксиологическая нормализация и практико-инструктивные форматы (26,7% в совокупности) — свидетельствуют о параллельном воспроизводстве ценностной и поведенческой модели семьи. Наименее представленной оказалась стратегия персонализации (8,0%), однако именно она обеспечивает эмоциональное включение аудитории.

Полученные результаты подтверждают, что семейная медиаповестка 2024 года формируется посредством устойчивого набора стратегических моделей, каждая из которых выполняет определённую функционально-смысловую роль: легитимацию, рационализацию, нормативное закрепление, мобилизацию или персонализацию темы. Совокупность выявленных стратегий свидетельствует о гибридном характере медиаповестки и позволяет рассматривать её как структурно организованный сегмент современного медиадискурса.

Заключение. Результаты, представленные в настоящем исследовании, являются предварительными, обзорными, открывающими возможность для последующего, более подробного анализа. В рамках этого этапа решены задачи, поставленные во Введении: уточнены теоретико-методологические основы понятия дискурсивной стратегии применительно к медиадискурсу, определены критерии её операционализации в

медиаексте как дискурсивном событии и осуществлена типологизация дискурсивных стратегий, формирующих семейную медиаповестку российских СМИ на материале 2024 года (Год семьи). Применение комплекса количественного и качественного контент-анализа в сочетании с медиалингвистической интерпретацией позволило перейти от фиксации тематического присутствия семьи в медиаполе к выявлению устойчивых механизмов смысловой организации публикаций.

Полученные результаты свидетельствуют, что семейная медиаповестка конструируется не только как сумма тематически близких сообщений, а как структурированное дискурсивное поле, воспроизводимое через повторяющиеся стратегические маркеры. Выделенные стратегии выполняют функционально различимые задачи: обеспечивают институциональное обоснование и легитимацию семейной проблематики, переводят её в режим ресурсного и управленческого регулирования, задают аналитико-диагностическую рамку обсуждения, закрепляют ценностно-нормативные ориентиры, формируют практико-инструктивную поведенческую навигацию и создают каналы эмоциональной идентификации. Совокупность этих механизмов подтверждает гибридный характер семейной медиаповестки и указывает на то, что образ семьи в медиапространстве формируется через взаимосвязь институциональных, аксиологических и прагматических аспектов.

Таким образом, дискурсивные стратегии могут быть рассмотрены как методологически продуктивный инструмент исследования тематически организованных сегментов медиадискурса: они позволяют описывать не только «о чём» говорится в медиаповестке, но и «как» в медиаексте воспроизводятся социально значимые смыслы, нормы и модели интерпретации.

Перспективы дальнейших исследований связаны, во-первых, с расширением временной рамки и сопоставительным анализом стратегической структуры семейной медиаповестки в разные периоды, что позволит выявить динамику и факторы трансформации стратегий. Во-вторых, представляется значимым сравнительный анализ различных типов медиаплощадок (федеральные/региональные издания, информационные агентства, авторские колонки, цифровые медиа) с точки зрения вариативности стратегических моделей и их маркерной базы. В-третьих, методологически перспективным направлением является углублённая разработка параметров гибридности: фиксация сочетаний стратегий внутри одного медиаекста, моделирование типовых конфигураций их взаимодействия и уточнение критериев доминирования стратегии. Реализация указанных направлений позволит повысить потенциал предложенной типологии и расширить её применимость к анализу иных тематических сегментов медиадискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова С.Н. Стратегия выстраивания новостного дискурса в интернет-медиа / С.Н. Антонова, А.С. Остапенко, Т.Ю. Плетяго // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2019. — № 1. — С. 25–33.
2. Богуславская В.В. Лексико-семантические характеристики медиаекстов о материнстве / В.В. Богуславская // Медиалингвистика : Материалы V международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 июня — 02 июля 2021 года. — СПб.: Медиапапир, 2021. — С. 19–32.
3. Богуславская В.В. Ценностные ориентиры в медиадискурсе о семье российских и западноевропейских СМИ / В.В. Богуславская // Современная российская аксиосфера: семантика и прагматика идентичности. — М. : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2023. — С. 183–186.
4. Богуславская В.В. Сопоставительный анализ номинации семьи в русских, датских и финских новостных интернет-изданиях / В.В. Богуславская, А.Г. Чафонова // Горизонты современной русистики. Сборник статей Международной научной конференции, посвященной 90-летию юбилею академика В. Г. Костомарова. — М., 2002. — С. 663–669.

5. Богуславская В.В. Концепт «семья»: актуализация в медиадискурсе российских, датских и финских СМИ / В.В. Богуславская, А.Г. Чафонова // Дискурс. — 2019. — № 5(6). — С. 155–165. <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-6-155-165>
6. Богуславская В.В. Актуальный образ семьи в дискурсе российских СМИ / В.В. Богуславская, А.Г. Ратникова // Горизонты лингвистики профессора О.А. Крыловой: функциональная стилистика, риторика, коммуникативный синтаксис : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 17–18 ноября 2022 года. — М. : Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 2023. — С. 18–22.
7. Глухов А.П. Коммуникативные стратегии российского националистического дискурса: отражение в медийном пространстве // Вестник ТГПУ. — 2010. — №5. — С. 52–58.
8. Головкин Б.Н. Интертекст в массмедийном дискурсе / Б.Н. Головкин. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 264 с.
9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. — Волгоград : Перемена, 2002. — 385 с.
10. Клушина Н.И. От стиля к дискурсу: новый поворот в лингвистике / Н.И. Клушина // Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 9. — Воронеж, 2011. — С. 26–33.
11. Кувычко А.А. Медиадискурс материнства: опыт лингвокультурологического исследования / А.А. Кувычко, В.В. Богуславская, А.Г. Ратникова. — М. : ООО «Издательский Центр "РИОР"», 2022. — 130 с. — DOI 10.29039/02096-8.
12. Люй Ц. Исследование дискурсивных стратегий в российских СМИ (на материале антироссийских санкций Запада) / Ц. Люй // Евразийский юридический журнал. — 2023. — № 2(177). — С. 436–437.
13. Параккини Л. Функционально-семантические доминанты языка цифровых трансмедиа в контексте актуальных проблем межкультурной коммуникации / Л. Параккини, Г.Н. Трофимова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. — 2023. — Т. 14, № 3. — С. 757–768. — DOI 10.22363/2313-2299-2023-14-3-757-768.
14. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность / М. Прайс. — М. : Изд-во МГУ, 2000. — 336 с.
15. Синенко П.Д. Роль аффордансов в российском массмедийном дискурсе о семье / П.Д. Синенко, В.В. Богуславская // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2024. — № 2. — С. 145–149.
16. Трофимова Г.Н. Сетевая журналистика: некоторые тенденции развития / Г.Н. Трофимова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. — 2003. — № 7–8. — С. 145–154.
17. Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России (функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты) : Монография / Г.Н. Трофимова. — 2-е издание, исправленное и дополненное. — М. : Изд-во РУДН, 2008. — 300 с.
18. Трофимова Г.Н. К проблеме формирования смыслов современными медиа / Г.Н. Трофимова // Медиаскоп. — 2021. — № 1. — С. 4. — DOI 10.30547/mediascope.1.2021.6.
19. Трофимова Г.Н. Новая этика медиакommunikации через призму профессиональной культуры журналиста / Г.Н. Трофимова // Горизонты лингвистики профессора О.А. Крыловой: функциональная стилистика, риторика, коммуникативный синтаксис : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 17–18 ноября 2022 года. — М. : Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 2023. — С. 159–160.
20. Трофимова Г. Н. Язык и стиль СМИ : учебно-методический комплекс / Г.Н. Трофимова. — М. : Российский университет дружбы народов, 2014. — 192 с.
21. Цурикова Л.В. Дискурсивные стратегии как объект когнитивно-прагматического анализа коммуникативной деятельности / Л.В. Цурикова // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2007. — №4. — С. 98–108.
22. Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи / Т.Е. Янко. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 384 с.
23. Reisigl M. The Discourse-Historical Approach (DHA) / M. Reisigl, R. Wodak // The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies / ed. by J. Flowerdew, J.E. Richardson. — 2018. — P. 87–121.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Альма-матери: студенткам будут платить за рождение ребенка // Известия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://iz.ru/1787931/sergei-guranov/alma-materi-studentkam-budut-platit-za-rozdenie-rebenka> (дата обращения: 27.02.2026).

25. В Год семьи «Просвещение» выпустило сборник семейных историй россиян // ТАСС [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://tass.ru/kultura/22774399> (дата обращения: 27.02.2026).
26. В кругу традиций: как и когда отмечают День семьи, любви и верности в России // Известия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://iz.ru/1539845/shaipova-mariia/v-krugu-tradicii-kak-otmechaiut-den-semi-liubvi-i-vernosti-v-rossii> (дата обращения: 27.02.2026).
27. В Минцифры рассказали о продвижении семейных ценностей // РИА Новости [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ria.ru/20240705/semya-1957739480.html> (дата обращения: 27.02.2026).
28. Власти подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма». Она предлагает комплекс решений для повышения рождаемости // РБК [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/14/11/2024/673477059a79475403f0341e> (дата обращения: 27.02.2026).
29. Глава Минтруда Котляков — о нацпроекте «Семья», повышении рождаемости и Чебурашке // Российская газета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rg.ru/2024/09/15/semejnye-mestorozhdeniia.html> (дата обращения: 27.02.2026).
30. Год живи, год женись // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6442980> (дата обращения: 27.02.2026).
31. День матери в России — 2025: когда его отмечают и чем порадовать маму // Газета.Ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/family/den-materi-v-rossii.shtml> (дата обращения: 27.02.2026).
32. Истории свадеб 1960–2020 годов привлекли внимание 8 млн человек в спецпроекте от «585*ЗОЛОТОЙ» // Ведомости [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://spb.vedomosti.ru/press_releases/2024/03/13/istorii-svadeb-1960-2020-godov-privlekli-vnimanie-8-mln-chelovek-v-spetsproekte-ot-585zolotoi (дата обращения: 27.02.2026).
33. Как относятся россияне к предложению запретить идеологию чайлдфри // Российская газета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rg.ru/2024/09/19/semia-bez-mamy-i-paryu.html> (дата обращения: 27.02.2026).
34. На нацпроект «Семья» в 2025–2027 годах выделят более 8 трлн рублей // ТАСС [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://tass.ru/nacionalnye-proekty/21997961> (дата обращения: 27.02.2026).
35. Поделиться семейным счастьем. Марина и Евгений Петровы растят 10 детей // Аргументы и факты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rzn.aif.ru/society/podelitsya-semeynym-schastem-marina-i-evgeniy-petrovy-rastyat-10-detey> (дата обращения: 27.02.2026).
36. Путин объединил Россию в крепкую семью // Взгляд [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://vz.ru/politics/2024/12/19/1304482.html> (дата обращения: 27.02.2026).
37. Рожать хотя бы раз в четыре года // Ведомости [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/strana/central/articles/2024/12/09/1080305-rozhat-hotya-bi-raz-v-chetire-goda> (дата обращения: 27.02.2026).
38. Семейная ценность // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7180711> (дата обращения: 27.02.2026).
39. Семейные ценности и традиции в современном мире // Сноб [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://snob.ru/profile/414477/blog/3094284/> (дата обращения: 27.02.2026).
40. Семеро по ставкам. В России привяжут условия ипотеки к числу детей в семье // Аргументы и факты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://aif.ru/money/economy/semero-po-stavkam-v-rossii-privyazhut-usloviya-ipoteki-k-chislu-detey-v-seme> (дата обращения: 27.02.2026).
41. Семья в объективе: фокус на самом главном // Российская газета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rg.ru/2024/07/05/avtory-semejnyh-foto-s-konkursa-svet-i-cvet-rasskazali-ob-istorii-svoego-roda.html> (дата обращения: 27.02.2026).
42. Скуф или жлоб: какие мужчины не годятся для семейной жизни // Известия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://iz.ru/1738914/evgeniia-borodina/skuf-ili-zhlob-kakie-muzhchiny-ne-godiatsia-dlia-semeinoi-zhizni> (дата обращения: 27.02.2026).
43. Съёмный труд: нужна ли молодым семьям ипотека // Известия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://iz.ru/1660493/sergei-gurianov/semnyi-trud-nuzhna-li-molodym-semiam-ipoteka> (дата обращения: 27.02.2026).
44. Эксперт: Прививать семейные ценности детям должна семья // Взгляд [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://vz.ru/news/2024/10/2/1290378.html> (дата обращения: 27.02.2026).

REFERENCES

1. Antonova S.N., Ostapenko A.S., & Pletiyago T.Yu. (2019). Strategiya vystraivaniya novostnogo diskursa v internet-media [Strategies for constructing news discourse in Internet media]. *Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya*, (1), 25–33 (in Russian).
2. Boguslavskaya V.V. (2021). Leksiko-semanticheskie kharakteristiki mediatekstov o materinstve [Lexical and semantic characteristics of media texts about motherhood]. In *Medialingvistika: Materialy V mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii* (pp. 19–32). Mediabapir (in Russian).
3. Boguslavskaya V.V. (2023). Tsennostnye orientiry v mediadiskurse o sem'e rossiyskikh i zapadnoevropeyskikh SMI [Value orientations in media discourse about family in Russian and Western European media]. In *Sovremennaya rossiyskaya aksiosfera: semantika i pragmatika identichnosti* (pp. 183–186). Pushkin State Russian Language Institute (in Russian).
4. Boguslavskaya V.V., & Chafonova A.G. (2020). Sopostavitel'nyy analiz nominatsii sem'i v russkikh, datskikh i finskikh novostnykh internet-izdaniyakh [Comparative analysis of the nomination of family in Russian, Danish and Finnish online media]. In *Gorizonty sovremennoy rusistiki* (pp. 663–669) (in Russian).
5. Boguslavskaya V.V., & Chafonova A.G. (2019). Kontsept "sem'ya": aktualizatsiya v mediadiskurse rossiyskikh, datskikh i finskikh SMI [The concept "family": actualization in the media discourse of Russian, Danish and Finnish media]. *Diskurs*, 5(6), 155–165. <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-6-155-165> (in Russian).
6. Boguslavskaya V.V., & Ratnikova A.G. (2023). Aktual'nyy obraz sem'i v diskurse rossiyskikh SMI [The contemporary image of family in Russian media discourse]. *Gorizonty lingvistiki professora O.A. Krylovoy* (pp. 18–22). RUDN University (in Russian).
7. Glukhov A.P. (2010). Kommunikativnye strategii rossiyskogo natsionalisticheskogo diskursa: otrazhenie v mediynom prostranstve [Communicative strategies of Russian nationalist discourse in media space]. *Vestnik TGPU*, (5). (in Russian).
8. Golovko B.N. (2012). Intertekst v massmediynom diskurse [Intertext in mass media discourse]. *LIBROKOM* (in Russian).
9. Karasik V.I. (2002). Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language circle: Personality, concepts, discourse]. *Peremena* (in Russian).
10. Klushina N.I. (2011). Ot stilya k diskursu: novyy povorot v lingvistike [From style to discourse: A new turn in linguistics]. *Yazyk, kommunikatsiya i sotsial'naya sreda*, 9, 26–33 (in Russian).
11. Kuvychko A.A., Boguslavskaya V.V., & Ratnikova A.G. (2022). Mediadiskurs materinstva: opyt lingvokul'turologicheskogo issledovaniya [Media discourse of motherhood: A linguocultural study]. *RIOR*. <https://doi.org/10.29039/02096-8> (in Russian).
12. Lyuy Ts. (2023). Issledovanie diskursivnykh strategiy v rossiyskikh SMI (na materiale antirossiyskikh sanktsiy Zapada) [Discursive strategies in Russian media]. *Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal*, 2(177), 436–437 (in Russian).
13. Parakkini L., & Trofimova G.N. (2023). Funktsional'no-semanticheskie dominanty yazyka tsifrovyykh transmedia [Functional-semantic dominants of digital transmedia language]. *Vestnik RUDN. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika*, 14(3), 757–768. <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-3-757-768> (in Russian).
14. Price M. (2000). Televidenie, telekommunikatsii i perekhodnyy period: pravo, obshchestvo i natsional'naya identichnost' [Television, telecommunications and transition: Law, society and national identity]. Moscow State University (in Russian).
15. Sinenko P.D., & Boguslavskaya V.V. (2024). Rol' affordansov v rossiyskom massmediynom diskurse o sem'e [The role of affordances in Russian media discourse about family]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika*, (2), 145–149 (in Russian).
16. Trofimova G.N. (2003). Setevaya zhurnalistika: nekotorye tendentsii razvitiya [Online journalism: Some development trends]. *Vestnik RUDN. Seriya: Literaturovedenie. Zhurnalistika*, (7–8), 145–154 (in Russian).
17. Trofimova G.N. (2008). Yazykovoy vkus internet-epokhi v Rossii [Language taste of the Internet era in Russia]. RUDN University (in Russian).
18. Trofimova G.N. (2021). K probleme formirovaniya smyslov sovremennymi media [On meaning-making by contemporary media]. *Mediaskop*. <https://doi.org/10.30547/mediascope.1.2021.6> (in Russian).
19. Trofimova G.N. (2023). Novaya etika mediakommunikatsii cherez prizmu professional'noy kul'tury zhurnalista [New ethics of media communication]. *Gorizonty lingvistiki professora O.A. Krylovoy* (pp. 159–160). RUDN University (in Russian).
20. Trofimova G.N. (2014). Yazyk i stil' SMI [Language and style of mass media]. RUDN University (in Russian).

21. Tsurikova L.V. (2007). Diskursivnye strategii kak ob'ekt kognitivno-pragmaticheskogo analiza [Discursive strategies as an object of cognitive-pragmatic analysis]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*, (4). (in Russian).
22. Yanko T.E. (2001). Kommunikativnye strategii russkoy rechi [Communicative strategies of Russian speech]. *Yazyki slavyanskoy kul'tury* (in Russian).
23. Reisigl M., Wodak R. (2018). The Discourse-Historical Approach (DHA). Flowerdew J., Richardson J.E. (ed.). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies* (in English).

Поступила в редакцию 05.03.2026 г.

DISCOURSE STRATEGIES IN SHAPING FAMILY MEDIA AGENDA

P.D. Sinenko

The article addresses the problem of the systematic identification and typologization of discourse strategies that shape the family media agenda in Russian mass media under conditions of increased institutional attention to family issues (2024 is the Year of the Family). The theoretical framework integrates discourse theory, the Discourse-Historical Approach, and media-linguistic perspectives on strategy as a mechanism of textual meaning construction. The empirical corpus consists of publications from federal and regional Russian media in 2024, selected from the analytical platform PressIndex. The methodology combines quantitative and qualitative content analysis with a media-linguistic interpretation of the media text as a discourse event. The findings reveal stable strategic models of representing the family that ensure its legitimation, normative consolidation, and personalization. The conclusion is made that the family media agenda is hybrid in nature and functions as a structurally organized segment of contemporary media discourse.

Key words: discursive strategies, family media agenda, media discourse, media content analysis, Discourse-Historical Approach, institutional legitimation, axiological normalization, Year of the Family.

Синенко Полина Дмитриевна.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российская Федерация, г. Москва.

Аспирант 3 курса кафедры массовых коммуникаций филологического факультета.

ORCID 0009-0002-6024-9054.

E-mail: sinenko.polina22@mail.ru.

Sinenko Polina Dmitrievna.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Russian Federation, Moscow.

Postgraduate student at Department of Mass Communications, Faculty of Philology.

ORCID 0009-0002-6024-9054.

E-mail: sinenko.polina22@mail.ru.